

ABDULLA SHER BALLADALARIDA SYUJET

Bolliyeva Madina

ADU Tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21109247>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ballada janrining tarixiy va zamonaviy evolyutsiyasi, xususan, o'zbek she'riyatida ballada syujetining o'ziga xos transformatsiyasi Abdulla Sher ijodi misolida tahlil qilingan. Janrning an'anaviy qonuniyatlaridan tortib, modern va avangard yo'nalishlardagi lirik-dramatik o'zgarishlar, shuningdek, syujet qurilishida makon va vaqt toifalarining tutgan o'rni yoritilgan. Maqolada Abdulla Sherning "Qish tuni haqida ballada"si batafsil badiiy tahlilga tortilib, asardagi ruhiy begonalashuv fojiasi, muloqot inqirozi va ramziy obrazlar tizimi inson psixologiyasi prizmasi orqali ochib berilgan.

Annotation. This article analyzes the historical and modern evolution of the ballad genre, in particular, the specific transformation of the ballad plot in Uzbek poetry using the example of Abdulla Sher's work. From the traditional laws of the genre to lyrical-dramatic changes in modern and avant-garde directions, as well as the role of space and time categories in plot construction, it sheds light on this. The article examines Abdulla Sher's "Ballad about a Winter Night" in detail, revealing the tragedy of spiritual alienation, the crisis of communication, and the system of symbolic images in the work through the prism of human psychology.

Kalit so'zlar: Ballada, syujet, Abdulla Sher, transformatsiya, kompozitsiya, lirik qahramon, makon va vaqt, lirik-dramatik syujet, ramz, antiteza, begonalashuv, "Qish tuni haqida ballada".

Keywords: Ballad, plot, Abdulla Sher, transformation, composition, lyrical hero, space and time, lyrical-dramatic plot, symbol, antithesis, alienation, "Ballad about a Winter Night".

Ballada syujeti vaqt o'tishi bilan sezilarli evolyutsiyani bosib o'tgan. Masalan, XIX asr boshlarida unda folklor rivoyatlari va miflarini qayta ishlash ustun bo'lgan bo'lsa, keyinchalik fantastika elementi tushib qolib, ballada deganda faqat fabulali (syujetli) she'r tushuniladigan bo'lgan. Modern davrda esa hatto ballada syujetining tubdan o'zgarishi (transformatsiyasi) va janr chegaralarining doston (poema) janriga intilib yaqinlashishi tendensiyasi kuzatiladi.

"Ballada matnlarining o'ziga xos kompozitsion qurilishi (arxitektonikasi) va syujeti uning eng muhim janr shakllantiruvchi belgilaridan hisoblanadi. Ballada, garchi sof epik she'riyatga qaraganda kichikroq miqyosda bo'lsa-da, qoida tariqasida o'z ichiga yopiq voqeaning yaxlitligini qamrab oladi (Gegel). U, asosan, syujetli liro-epik yoki hikoyaviy asar bo'lib, uning asosida bayoniy syujet (yoki fantastik/xalqona rivoyat) yotadi"¹.

"Ballada syujeti keng yoyilmagan (ixcham va lo'nda) bo'lib, faqat lirik qahramonning ichki dunyosini, tuyg'u va kechinmalarini ifodalash uchun asos (kanva) bo'lib xizmat qiladi.

Balladaning an'anaviy syujet-kompozitsion qonuniyati (kanoni) voqeyaviy syujetni, hikoyaning ortga qaytishlar, oldinga o'tib ketishlar, refren (naqarot) va takrorlar bilan "lirik hissiy yoritilishi"ni hamda qahramonlar o'rtasidagi replikalar almashinuviga asoslangan dialogik kompozitsiyani nazarda tutadi. Syujet rivojida diqqat ko'pincha eng avj nuqtalarga qaratiladi, bayon uzuqligi (bo'laklanganligi) bilan ajralib turadi"².

¹ Слесарев А.Г. Мифической начало жанра баллады. – Москва, 2003. – С. 35.

² Осьмухина О.Ю. Баллада в современной отечественной поэзии // Научный диалог, 2019. – 168 с.

Iyun, 2026-yil

Syujet qurilishida vaqt va makon muhim rol o'ynaydi. Masalan U.Azimning bir turkum balladalarida voqea bugungi kunda sodir bo'layotgan bo'lsa-da, uning qahramonlari uzoq o'tmishda yoki ong orti hayotida yashayotgandek tasvirlanadi. A.Sherning "Qoshni qiz haqida ballada" yoki "Sharq balladasi"da o'tmish xotiralari bugungi kun bilan bog'lanadi. Yoli syujet qahramonning bir umrlik hayotini bir nuqtada birlashtiradi. Masalan U.Azimning "Dasht haqida ballada"si.

"Zamonaviy "an'anachi" shoirlar ijodida ballada mistik-dramatik syujetga emas, balki lirik-dramatik syujetga tayanadi. Ularda syujet ko'pincha fonga aylanib, voqealar xasislik bilan taqdim etiladi. Vaqtning o'tkinchiligi va ortga qaytmasligi motivlari syujet shakllantiruvchi omil vazifasini o'taydi. Zamonaviy "avangard" shoirlar amaliyotida esa an'anaviy ballada syujeti deyarli uchramaydi va voqealar rivojida odatiy dinamika yo'qoladi. Buning o'rniga ballada, lirik sikl, masal va rivoyat (pritcha) janriy sintezi orqali absurd va parchalangan ongni ifodalovchi fantasmagorik dunyo syujeti yaratiladi"³.

Zamonaviy o'zbek balladalarining ba'zilarida syujet voqea tasviridan iborat bo'lmaydi.

Masalan" A.Oripovning "Shoshmaslik haqida ballada", "Yolg'onchi haqida ballada", "Qasoskor haqida ballada"lari real voqeaga emas, pand-nasihatga asoslangan. Bu balladalar insonning hayoti o'rniga uning fe'l-atvoridagi ijobiy va salbiy hislatlarni hikoya qiladi.

Bundan tashqari, Abdulla Sherning bir qator balladalarida qahramonning lirik kechinmalari, uning real hayoti va xotiralari orqali tasvirlanadi. Shoir qahramonning hayotini emas, uning istiroblarini birinchi darajaga olib chiqadi. Shoirning "Qish tuni haqida ballada"si insonlarning bir umrlik istirobli va yashirin tuyg'ularidan hikoya qiladi. Ballada masnaviy shaklida yozilgan bo'lib, har bir band alohida bir voqeadan hikoya qilgan.

"Kamin ichra guvillaydi qish ashulasi,
Yuzing bilan rang talashar olov shu'lası".

Ushbu ballada o'zbek she'riyatining eng go'zal, ayni paytda, eng og'riqli lirik asarlaridan biridir. Unda yuzaki qaraganda tinch va osoyishta ko'ringan, ammo ich-ichidan darz ketgan oilaviy hayot, ikki inson o'rtasidagi ruhiy begonalashuv fojiasi juda yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlangan. Ballada syujeti kamin yonida o'tirgan er-xotin tasviri bilan boshlanadi. Tashqarida qish, ichkarida esa olov yonib turibdi. Muallif ilk satrlardan oq qarama-qarshilik (antiteza) usulidan foydalanadi. Kamin olovi ayolning yuziga uriladi, ammo bu olov ularning qalbi va munosabatlarini isita olmaydi. Bu shunchaki jismoniy iliqlik, xolos.

Men jim, Sen jim, ikkimizda ikki xil xayol,
Ko'z oldimda lovullaydi o'zga bir ayol.
Lolazorda hilpiraydi qizil durrasi,
Atrofida aylanadi yerning kurrasi.
Faqat yolg'iz, juda yolg'iz, yonida yo'qman,
Gulxanidan chetga chiqib, kul bosgan cho'g'man.
Sen so'zlaysan anglolmayman, so'zlaring boshqa,
Qarab-qarab qo'yan-u, ko'zlaring boshqa.
Biz bilamiz, Men boshqacha, Sen ham boshqacha
Boshqa-boshqa yashab keldik, to shu yoshgacha.
Juda uzoq yashadik ikkimiz birga,

³ Ковьлин А.С. Русская народная баллада. – Москва, 2003. – 45 с.

Tushunolmay hayot degan qadimiy sirga.
Bari endi shundoq qolgay, endi foyda yo'q,
Biz izlagan Anqo qushi hech bir joyda yo'q.

Eng og'riqli nuqta mana shu yerda. Jismonan bir xonada, bir kamin yonida o'tirgan ikki inson ruhan bir-biridan millionlab chaqirim uzoqda. Erning ko'z oldida o'zga bir ayol – ehtimol, uning haqiqiy sevgisi, balki yoshlikdagi armon bo'lgan siymo gavdalanadi. “Qizil durra” va “lolazor” ramzlari o'sha o'zga ayolning shoir qalbidagi ehtiros va hayotiylik ramzi ekanini ko'rsatadi. Shoir o'zini o'sha gulxandan uzoqlashgan, “kul bosgan cho'g'” deb hisoblaydi. Ya'ni uning haqiqiy tuyg'ulari allaqachon o'chgan, hozirgi hayoti esa faqatgina kukun (kul) ostida qolgan.

Ballada misralarida muloqot inqirozi aks etgan. Ayol gapiradi, erkak eshitadi, lekin anglamaydi. Ular bir-birlarini tushunishni allaqachon to'xtatishgan. Eng daxshatlisi – ular buni bilishadi va tan olishadi. Ular uzoq yillar birga yashashgan, ammo bu vaqt ularni yaqinlashtirmagan, aksincha, “boshqa-boshqa” ekanliklarini isbotlagan.

Isinay deb biz har doim olovga boqdik,
Palyon qilib, ne yillarni birma-bir yoqdik.
Qismatimiz juda o'xshar qish tuniga boq:
Sovuqqina, zerikarli va lekin oppoq.
Bir-birovga tikilgancha bo'lamiz ko'zsiz.
Bir-birovni tushungandek bo'lamiz so'zsiz.
So'ngra yo'l olamiz yana yotoqqa,
Sig'aylik deb ikki dunyo bitta quchoqqa.
Qayirgancha xotiraning kekchi mushtini,
Yana bir kech qutqaradi bizni qish tuni...⁴

Bu yerda “olov” – oilani saqlab qolish, ilinj, majburiyat ramzi. Ular munosabatlarni isitish uchun hayotlarining eng go'zal yillarini bitta-bitta o'tin (palyon) kabi yoqib yuborishgan, ammo baribir maqsadga erisha olishmagan. “Anqo qushi” (baxt, haqiqiy sevgi) baribir topilmagan.

Balladaning xulosasi insonni o'yga toldiradi. Ular baribir ajrashib keta olishmaydi. Ikki ayro dunyo (erkak va ayol) bitta quchoqqa birlashish uchun yotoqqa yo'l olishadi. Ular o'tmishdagi ginalarni, armonlarni, “kekchi mushtini” ichiga yutib, qismatga tan berishadi. “Qish tuni” ularni yana bir kechaga qutqaradi, ya'ni zulmat va uyqu ularning bu sovuq haqiqatini va ichki yolg'izligini vaqtincha berkitadi. Ertaga yana yangi kun boshlanadi va bu drama yana takrorlanadi.

Bu ballada – ko'nikish, taqdirga tan berish va yolg'izlik haqidagi asar. Unda nafrat yo'q, shunchaki ulkan bir ma'yuslik va chorasizlik bor. Muallif juda oddiy so'zlar va kamin, olov, qish tuni kabi tabiat manzaralari orqali inson psixologiyasining eng murakkab qirralarini chizib bera olgan. Asar kitobxonni “Shunchaki birga yashash haqiqiy baxtmi?” degan savol ustida o'ylashga majbur qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ковьлин А. С. Русская народная баллада – Москва, 2003.
2. Осьмухина О.Ю. Баллада в современной отечественной поэзии // Научный диалог, 2019.

⁴ Sher A. Oq bulutdan tomgan tomchilar. – Toshkent, 1998. – B. 126.

Iyun, 2026-yil

3. Слесарев А.Г. Мифической начало жанра баллады. – Москва, 2003.
4. Sher A. Oq bulutdan tomgan tomchilar. – Toshkent, 1998.
5. Sadatovna, R. S. (2026). "CHOLIQUSHI" ROMANIDA BOSH QAHRAMON RUHIYATI VA BADIY PSIXOLOGIZM. *ILM FAN XABARNOMASI*, 13(2), 686-689.
6. Abjalova, M., Rashidova, U., Rasulova, S., & Sharipova, S. (2025, September). Determination of Stylistic Features of Idioms in Uzbek Language. In *2025 10th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)* (pp. 583-587). IEEE.
7. MADINA, B. (2024). BADIY ASARLARDAGI MAKTUBLARNING G'ARBONA VA SHARQONA TARANNUMI RASULOVA SARVINOZ SADATOVNA, Toshkent Davlat Ona tili va adabiyoti Universiteti katta. *TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI*, 559.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH